

INVESTITSION JOZIBADORLIKNING MOHIYATI, IQTISODIY MAZMUNI VA QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA INVESTITSION FAOLIYATNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLINISHI

Xudayberdieva Nilufar Mengqobilovna

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti "Agrologistika va biznes" fakulteti,

"Agrobiznes, buxgalteriya hisobi va raqamli texnologiyalar"

kafedra o'qituvchisi

Toshkent Kimyo xalqaro Universiteti doktoranti

nilumirzo@mail.ru

Kalit so'zlar: investitsiya, jozibadorlik, qishloq xo'jaligi, davlat tartibga solishi, investitsion faoliyat, iqtisodiy samaradorlik, moliyalashtirish mexanizmlari, agrar sektor, investitsion muhit, xorijiy investitsiyalar, institutsional tartibga solish, innovatsion rivojlanish, raqobatbardoshlik, modernizatsiya, agrosanoat kompleksi.

Annotatsiya Ushbu tadqiqotda investitsion jozibadorlikning mohiyati va iqtisodiy mazmuni chuqur tahlil qilingan. Qishloq xo'jaligi sohasida investitsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari, huquqiy asoslari va amaliy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, agrar sektorda investitsion muhitni yaxshilash, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va innovatsion rivojlanishni ta'minlash masalalari ko'rib chiqilgan. Qishloq xo'jaligida investitsion jozibadorlikni oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan hamda sohadagi investitsion faoliyatni rivojlantirish istiqbollari belgilangan. Davlat tomonidan qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash va tartibga solishning samarali yo'nalishlari tavsiya etilgan.

Investitsiya va investitsion jozibadorlik masalalari zamonaviy iqtisodiyotning eng muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Buning asosiy sababi shundaki, investitsiyalar iqtisodiy boshqaruvning fundamental asoslariga ta'sir ko'rsatib, umumiy iqtisodiy o'sish jarayonlarini belgilab beradi. Biroq, bu mavzuning keng o'rganilganligiga qaramay, investitsiyalarning mohiyati va iqtisodiy mazmunini yagona tizimda ifodalovchi yondashuv hanuzgacha shakllanmagan.

Investitsiyalar nazariyasi o'z rivojlanishida bir necha bosqichlarni bosib o'tdi. Avstriya iqtisodiyot maktabi vakili Boem-Baverk investitsiyalarni kelajakdagi ehtiyojlarni qondirish uchun bugungi ehtiyojlardan voz kechish jarayoni sifatida talqin etgan. XX asrning 20-30-yillarida moliya nazariyasi fan sifatida shakllanishi bilan I. Fisher tomonidan foiz stavkalari nazariyasi ishlab chiqildi. Fransuz iqtisodchisi P. Masse ta'kidlaganidek, investitsiya - bu kelajakda kutilayotgan natijalar uchun bugungi ehtiyojlarni qondirishdan voz kechish harakatidir.

J. Keynes 1936 yilda investitsiyalarga ikki tomonlama ta'rif berdi. Birinchidan, u investitsiyalarni ma'lum davrdagi ishlab chiqarish faoliyati natijasida kapital aktivlarining joriy o'sishi sifatida, ikkinchidan esa ma'lum davr uchun foydaning iste'mol qilinmagan qismi sifatida talqin etdi. Bu ta'rif investitsiyalarning muhim

xususiyatlarini aniq belgilab beradi. Bir tomondan, investitsiyalar jamg'arilgan daromad miqdorini va investitsion resurslar hajmini aks ettirsa, boshqa tomondan, ular kapital mulk qiymatining o'sishini ta'minlovchi xarajatlar shaklida namoyon bo'ladi.

Zamonaviy iqtisodiyot fanida investitsiyalar tushunchasi keng ma'noda talqin qilinadi. C.R. Makkonnel ta'kidlaganidek, investitsiyalar ishlab chiqarish xarajatlari va ishlab chiqarish zaxiralarining to'planishini o'z ichiga oladi. E.J. Dolan va D. Kempbell investitsiyalarni ikki asosiy komponentga ajratadilar: asosiy vositalarga investitsiyalar va inventarizatsiyaga investitsiyalar.

Ko'plab tadqiqotchilar "investitsion jozibadorlik" tushunchasini investitsiya faoliyatining xususiyatlarini baholash, uning holati va istiqbollari tahlil qilish hamda faoliyat muvaffaqiyatini ta'minlovchi imkoniyatlarni aniqlash uchun qo'llaydilar. Investitsion jozibadorlikni turli darajalarda - mamlakat, sanoat tarmog'i, mintaqa yoki korxonalar miqyosida ko'rib chiqish mumkin. E.I. Krilovning fikricha, investitsion jozibadorlik - bu korxonaning moliyaviy barqarorligi, kapital rentabelligi, aksiya narxi va to'langan dividendlar darajasi bilan tavsiflanadigan mustaqil iqtisodiy kategoriyadir.

O'zbekistonda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari quyidagicha taqsimlanadi: davlat investitsiya dasturi orqali (davlat budjeti mablag'lari, davlat maqsadli jamg'armalari, davlat kafolati ostidagi xorijiy kreditlar); xorijiy investitsiyalar (to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, xalqaro moliya institutlari kreditlari, xorijiy davlatlar kreditlari); mahalliy manbalar (tijorat banklari kreditlari, korxonalarining o'z mablag'lari, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi mablag'lari).

O'zbekistonda investitsiya loyihalarini moliyalashtirish jarayoni uch asosiy bosqichni o'z ichiga oladi. Birinchi bosqichda moliyaviy resurslar manbalari aniqlanadi va tahlil qilinadi. Ikkinchi bosqichda loyihaning moliyaviy strategiyasi ishlab chiqiladi. Uchinchi bosqichda esa operatsion moliyaviy rejalar tuziladi va amalga oshiriladi.

Rivojlangan xorij mamlakatlari qishloq xo'jaligida investitsion faoliyatni moliyalashtirish tajribasi ko'rsatadiki, agrar sohada barqaror rivojlanish uchun korxonalar o'z investitsiyalarining kamida 60 foizini o'z mablag'lari hisobidan ta'minlay olishi kerak. Qolgan qismi esa turli moliyaviy instrumentlar, jumladan lizing orqali moliyalashtiriladi.

Qishloq xo'jaligida investitsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va raqobatbardoshligini oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga ko'ra investitsiyalar tadbirkorlik va boshqa faoliyat turlariga yo'naltirilgan barcha mulkiy va intellektual boyliklar sifatida belgilangan.

O'zbekistonda davlat tomonidan tartibga solishning institutsional mexanizmlari doirasida Moliya vazirligi huzurida Qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etilib, bu jamg'arma orqali investitsion loyihalarni moliyalashtirish, subsidiyalar ajratish va imtiyozli kreditlar berish mexanizmlari joriy etilgan. Shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va realizatsiya qilishning kooperatsiya zanjirini tashkil etish tartibi belgilangan bo'lib, bu orqali kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirish nazarda tutilgan.

2022-2026 yillarda qishloq xo'jaligida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, klaster tizimini takomillashtirish va eksport salohiyatini oshirish vazifalari belgilangan. Bu me'yoriy hujjatlar tizimi qishloq xo'jaligida investitsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solishning yaxlit huquqiy bazasini tashkil etib, ular orqali investorlar huquqlarini himoya qilish, moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish, institutsional tuzilmalarni rivojlantirish, monitoring va nazorat tizimini kuchaytirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish, kadrlar salohiyatini oshirish hamda xalqaro hamkorlikni kengaytirish masalalari hal etilmoqda.

XULOSA

Investitsion jozibadorlikning mohiyati va qishloq xo'jaligida investitsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish masalalari bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi. Investitsiyalar iqtisodiy tizimning fundamental elementi bo'lib, iqtisodiy rivojlanishni belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Investitsion jozibadorlik korxonaning moliyaviy barqarorligi, kapital rentabelligi va innovatsion salohiyati bilan belgilanadigan murakkab iqtisodiy kategoriya sifatida namoyon bo'lib, qishloq xo'jaligida u sohaning kelajak istiqbollari, foyda keltirish imkoniyati va investitsion risklarni minimallashtirish orqali rivojlanish salohiyatini ifodalovchi umumlashma tushuncha sifatida qaraladi. O'zbekistonda investitsiyalarni moliyalashtirishning ko'p bosqichli tizimi shakllantirilgan bo'lib, u davlat investitsiya dasturi, xorijiy investitsiyalar va mahalliy manbalar hisobidan amalga oshirilmoqda. Qishloq xo'jaligida investitsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solishning huquqiy-me'yoriy bazasi yaratilgan bo'lib, u orqali investorlar huquqlarini himoya qilish, moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va institutsional tuzilmalarni rivojlantirish masalalari hal etilmoqda. Davlat tomonidan qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, klaster tizimini rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar investitsion jozibadorlikni oshirish va sohaning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni, 2019 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarda qishloq xo'jaligida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish to'g'risida"gi Qarori.

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

<http://innoconferences.iblogger.org/>

3. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzurida Qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi to'g'risidagi Nizom.
4. Keynes J.M. Bandlik, foiz va pulning umumiy nazariyasi. – M.: Progress, 1978.
5. Makkonnel K.R., Bryu S.L. Iqtisodiyot: Prinsiplar, muammolar va siyosat. – M.: INFRA-M, 2003.
6. Dolan E.J., Kempbell D. Pul, bank ishi va pul-kredit siyosati. – M.: Progress, 1991.
7. G'ozibekov D.G'. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. – T.: Moliya, 2003.